

УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОТРАВЛИВАНИЯ И СРОКОВ ПОСАДКИ

Васильев А.А., доктор сельскохозяйственных наук

*Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН*

Краткая аннотация. Протравливание картофеля фунгицидом Максим (0,4 л/т) во время посадки, подавляя развитие ризоктониоза, увеличивало площадь листьев сорта Кузовок в среднем на 11,4 %, а сорта Розара – на 14,8 % по сравнению с контролем. Эффективность протравливания возрастала при первом сроке посадки картофеля, когда прибавка урожая сорта Кузовок составила 4,3 т/га, а сорта Розара – 5,3 т/га, что было соответственно в 1,3 и 1,5 раза больше, чем при более поздней посадке. Оптимальный срок посадки картофеля в Челябинской области (вторая декада мая) повышает урожайность (Кузовок – на 5,7 т/га, Розара – на 2,6 т/га) и крахмалистость клубней (на 2,0 и 1,6 % соответственно) по сравнению с посадкой в первой половине июня.

Ключевые слова: картофель, сорт, срок посадки, протравливание, урожайность

POTATO YIELD DEPENDING ON THE TREATMENT AND PLANTING DATES

Vasiliev A. A., doct. of agricult. science

*Ural Federal agrarian research center of the Ural Branch of the Russian
Academy of Sciences*

Brief abstract: Etching potatoes with the fungicide Maxim (0.4 l/t) during planting, suppressing the development of rhizoctoniosis, increased the leaf area of the Kuzovok variety by an average of 11.4%, and the Rosara variety by 14.8% compared to the control. The efficiency of etching increased during the first planting period of potatoes, when the yield increase of the Kuzovok variety was 4.3 t / ha, and the Rosara variety was 5.3 t/ha, which was 1.3 and 1.5 times higher, respectively, than during later planting. The optimal time for planting potatoes in the Chelyabinsk region (the second decade of may) increases the yield (Kuzovok – by 5.7 t/ha, Rosara – by 2.6 t/ha) and the starchiness of tubers (by 2.0 and 1.6%, respectively) compared to planting in the first half of June.

Key words: potato, variety, planting time, pickling, yield

Введение. Для получения рекордных урожаев картофеля (*Solanum tuberosum* L.) необходима ассимиляционная поверхность листьев 40–50 тыс. м²/га [1, 2]. Этот факт подтвержден нашими опытами в лесостепной зоне Челябинской области. Наибольший урожай клубней сорта Спиридон (54,2 т/га), Невский (49,3 т/га) и Губернатор (43,1 т/га) сформировали при площади листьев 47,9 тыс. м²/га, 40,9 и 42,3 тыс. м²/га соответственно [3].

Формирование листовой поверхности в значительной мере зависит от приемов агротехники картофеля, среди которых на первом месте – применение органических и минеральных удобрений. Наибольшая эффективность удобрений отмечается при сбалансированном минеральном питании, которое обеспечивает гармоничный рост и развитие растений, эффективное усвоение ФАР, повышает устойчивость к стрессам, а как следствие способствует получению планируемых урожаев клубней [4, 5].

Сроки посадки существенно влияют на фотосинтетический потенциал картофеля и усвоение ФАР, что обусловлено неравномерностью прихода ФАР в течение вегетации. Например, в Тюменской области в мае этот показатель обычно составляет 2930 гДж/га, в июне – 3230, июле – 3030, в августе – 2350, в сентябре – 1420 гДж/га [6]. Аналогичные данные и по Челябинской области: если приход ФАР за вегетацию принять за 100%, то доля мая составит 22%, июня – 24%, июля – 23%, августа – 19%, а сентября – 12% [7]. Итак, поздняя посадка приводит к снижению прихода ФАР за период вегетации картофеля, уменьшает листовой индекс, и как следствие урожайность клубней.

Протравливание клубней способствует более полному усвоению ФАР, что обусловлено подавлением возбудителя ризоктониоза (*Rhizoctonia solani*), способного при благоприятных условиях поразить большую часть ростков еще до выхода их на поверхности почвы [8]. Увеличивая густоту стеблестоя и площадь листьев, протравители оказывают положительное влияние на конечную продуктивность картофеля [9-10].

Цель исследований – изучить влияния протравливания и сроков посадки картофеля на формирование программируемых урожаев и качество клубней в условиях Челябинской области.

Условия, материалы и методы. Исследования выполнены в 2015-2017 гг. в ЮУНИИСК – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. При закладке опытов и проведении учетов и наблюдений руководствовались общепринятой методикой [11]. Повторность опыта четырехкратная. Размещение вариантов рендомизированное. Площадь делянки – 27 м². Математическая обработка данных проводилась методом дисперсионного анализа [12].

Почва опытного участка – выщелоченный чернозем, содержащий: гумуса (по Тюрину) – 6,1±0,2%, легкогидролизуемого азота (по Тюрину и Кононовой) – 7,0±1,8 мг/100 г почвы, подвижного фосфора (по Чирикову)

– $10,0 \pm 4,4$ мг/100 г почвы, обменного калия (по Чирикову) – $26,3 \pm 5,4$ мг/100 г почвы, $pH_{\text{сол}} = 5,48 \pm 0,24$.

Предшественником картофеля являлся чистый пар. Посадку проводили клубнями первой репродукции (45-50 мм в диаметре) по схеме 75x25 см (53,3 тыс. клубней на 1 га) на глубину 6-8 см. Выращивание картофеля осуществляли по общепринятой технологии.

Эффективность протравливания семенных клубней фунгицидом Максим (0,4 л/т) изучалась при трех сроках посадки картофеля (12-15 мая; 25-29 мая и 5-12 июня) на трех фонах питания (без удобрений, в расчете на урожай 25 и 40 т/га). Норма минеральных удобрений в расчете на планируемую урожайность клубней 25 т/га в среднем за 3 года составила $N_{75}P_{92}K_{52}$, а в расчете на урожай 40 т/га – $N_{172}P_{242}K_{244}$. Исследования проведены с использованием сортов Розара (ранний) и Кузовок (среднеспелый).

Результаты и обсуждение. Протравливание семенных клубней во время посадки картофеля подавляло развитие ризоктониоза (*Rhizoctonia solani*). Так, степень развития болезни в форме сухой язвенной гнили стеблей снижалась в 1,86-1,95 раза в зависимости от сорта. Улучшая фитосанитарное состояние агрофитоценоза, протравливание обеспечивало повышение полевой всхожести клубней (Кузовок – на 1,7 %, Розара – на 3,8 %). Наибольший эффект от применения фунгицида Максим (0,4 л/т) отмечался при посадке 12-15 мая, когда увеличение полевой всхожести сорта Розара достигало 4,5 %, Кузовок – на 2,1 %. Величина листовой поверхности сорта Кузовок при этом увеличивалась в среднем 11,4 %, Розара – на 14,8 %.

Применение минеральных удобрений в расчете на планируемый урожай клубней 25 т/га увеличивала площадь листьев изученных сортов в 1,37–1,43 раза, а в расчете на урожай 40 т/га – в 1,71–1,79 раза по сравнению с контролем. Площадь листьев в варианте поздней посадки при этом снижалась в среднем за 3 года на 12,8–13,0 % по сравнению с посадкой 12-15 мая.

Наибольшая листовая поверхность отмечалась при посадке во второй декаде мая протравленным семенным материалом на повышенном фоне питания: у раннего сорта Розара – 40,3 тыс. м²/га, у среднеспелого сорта Кузовок – 48,8 тыс. м²/га.

Оптимальные параметры листовой поверхности обеспечивали рост продуктивности картофеля. При первом сроке посадки протравливание семенных клубней фунгицидом Максим (0,4 л/т) увеличивало урожайность сорта Кузовок в среднем на 4,3 т/га, при втором – на 2,9 т/га, при третьем – на 2,8 т/га, а сорта Розара соответственно на 5,3 т/га, 3,8 и 3,2 т/га (рис. 1).

Использование минеральных удобрений в расчете на урожай 25 т/га увеличивало урожайность картофеля сорта Кузовок на 8,2 т/га в варианте без протравливания клубней, а в расчете на урожай 40 т/га – на 14,4 т/га по

отношению к контролю. В варианте применения протравителя прибавка урожая сорта Кузовок составила 10,0 и 16,8 т/га соответственно (рис. 2). Аналогичная закономерность отмечена и по сорту Розара: внесение первой дозы удобрений увеличивало урожайность на 8,1 и 9,3 т/га, второй – на 13,5 и 15,8 т/га соответственно.

Рисунок 1 – Площадь листьев картофеля в зависимости от протравливания семенного материала, т/га (среднее по срокам посадки и фонам питания)

Рисунок 2 – Урожайность картофеля в зависимости от протравливания семенного материала, т/га

Лучшие условия для формирования высокого урожая обеспечивала посадка картофеля 12-15 мая. Разница в урожайности по сравнению с июньской посадкой у раннего сорта Розара составила в среднем 2,6 т/га, а у среднеспелого сорта Кузовок – 5,7 т/га.

Анализ полученных данных показал, что урожайность картофеля в Челябинской области определяется уровнем минерального питания (вклад фактора – 75,4 %), а также достоверно зависит от протравливания семенных клубней (13,2 %), срока посадки (5,2 %) и выбора сорта (3,9 %).

Поздняя посадка картофеля сорта Кузовок снижала содержание в клубнях сухого вещества на 2,6 %, крахмала – на 2,0 %, Розара – на 2,3 и 1,6 % соответственно по сравнению с посадкой 12-15 мая. Накопление нитратов в клубнях при третьем сроке посадки оказалось в 2,9–3,4 раза в зависимости от сорта больше, чем при первом. Тогда как протравливание семенного материала не оказывало существенного влияния на качество выращенного урожая.

Заключение. 1. В лесостепи Челябинской области для получения планируемых урожаев картофеля 40 т/га посадку следует проводить во второй декаде мая с использованием протравленного семенного материала (Максим, 0,4 л/т). Этот срок посадки следует считать оптимальным. Более поздние сроки посадки приводят к существенному снижению содержания в клубнях сухого вещества (на 2,3–2,6 %) и крахмала (на 1,6–2,0 %), а также увеличивают (в 2,9–3,4 раза) накопление нитратов в клубнях.

2. Протравливание семенных клубней фунгицидом Максим (0,4 л/т) в 1,86–1,95 раза снижает вредоносность ризоктониоза, на 1,7–3,8% увеличивает полевою всхожесть клубней, на 11,3–14,7 % площадь листьев и, как следствие, урожайности картофеля (Кузовок – на 3,3 т/га, Розара – на 4,1 т/га), не влияя на биохимический состав клубней.

Литература

1. *Ничипорович А.А.* Фотосинтез и теория получения высоких урожаев // Тимирязевские чтения. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Вып. 15. С. 11-18.

2. *Косьянчук В.П.* Физиологические основы высокой продуктивности картофеля // Вестник Брянского гос. ун-та. 2012. № 4-1. С. 106-109.

3. *Васильев А.А.* Влияние глауконита на фотосинтетическую деятельность и урожайность картофеля // Вестник КрасГАУ. 2013. № 11 (86). С. 100-106.

4. *Владимиров В.П., Гайнутдинов М.Т., Анпаков В.И.* Урожайность и качество клубней картофеля при применении сбалансированных доз удобрений // Вестник Казанского ГАУ. 2009. Т. 4. № 3 (13). С. 93-96.

5. *Васильев А.А.* Сбалансированность минерального питания определяет урожайность и качество картофеля // Вестник Россельхозакадемии. 2013. № 4. С. 21-23.

6. *Абрамов Н.В.* Биопотенциал агроэкосистем в условиях Северного Зауралья // Аграрный вестник Урала. 2009. № 10 (64). С. 8-10.

7. *Селевцев В.Ф.* Программирование урожая. Пермь, 1993. 87 с.
8. *Табаков А.Г., Самаркина М.А., Шашкаров Л.Г.* Урожайность картофеля в зависимости от агротехнических приемов возделывания // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2013. Т. 8. № 4 (30). С. 143-145.
9. *Ряховская Н.И., Макарова М.А.* Влияние биопрепаратов на развитие ризоктониоза картофеля // Вестник Россельхозакадемии. 2008. № 3. С. 64-66.
10. *Малюга А.А., Чуликова Н.С., Енина Н.Н.* Особенности формирования фитосанитарной ситуации и эффективность средств защиты растений против колорадского жука и ризоктониоза в посадках цветных сортов картофеля // Агрохимия. 2020. № 5. С. 62-71.
11. Методика исследований по культуре картофеля. М., 1967. 262 с.
12. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М. Агропромиздат, 1985. 351 с.